

УДК 343.2

DOI 10.5281/zenodo.18243032

Научная статья

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОКОНЧЕННОГО И НЕОКОНЧЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ТЕОРИИ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

DIFFERENTIATION OF FINISHED AND UNFINISHED CRIMES IN THEORY AND JUDICIAL PRACTICE

КОРОЛЕВА ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА,
Оренбургский государственный университет.

KOROLEVA DARYA MIKHAILOVNA,
Orenburg State University.

*Научный руководитель: Стурова Ольга Александровна,
доцент кафедры уголовного права,
Оренбургский государственный университет.*

*Scientific supervisor: Sturova Olga Aleksandrovna,
Associate Professor of the Department of Criminal Law,
Orenburg State University.*

Настоящая статья посвящена теоретическим и практическим аспектам разграничения оконченного и неоконченного преступления в уголовном праве. Рассматриваются понятия «оконченное преступление» и «неоконченное преступление» в уголовном праве, анализируются виды неоконченной преступной деятельности (приготовление и покушение) и специфика определения момента окончания для формальных, материальных, усеченных, сложных и альтернативных составов преступления. Автор последовательно анализирует законодательные дефиниции и теоретические подходы к данным понятиям, закрепленные в статьях 29 и 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). На примерах судебной практики анализируется квалификация преступлений. Делается вывод о том, что, несмотря на существующие правоприменительные сложности, обусловленные отсутствием прямого законодательного определения неоконченного преступления и многообразием составов, системный анализ норм и последовательное применение уголовно-правовых принципов позволяют разрешать возникающие коллизии.

This article examines the theoretical and practical aspects of distinguishing between completed and unfinished crimes in criminal law. It examines the concepts of "completed crime" and "unfinished crime" in criminal law, analyzing the types of unfinished criminal activity (preparation and attempt), and the specifics of determining the moment of completion for formal, substantive, truncated, complex, and alternative crimes. The author provides a consistent analysis of legislative definitions and theoretical approaches to these concepts, as enshrined in Articles 29 and 30 of the Criminal Code of the Russian Federation (CC RF). Case law is used to analyze the classification of crimes. It is concluded that, despite existing law enforcement difficulties caused by the lack of a direct legislative definition of an unfinished crime and the diversity of its elements, a systematic analysis of norms and the consistent application of criminal law principles make it possible to resolve emerging conflicts.

Ключевые слова: *оконченное преступление, неоконченное преступление, приготовление к преступлению, покушение на преступление, состав преступления, судебная практика.*

Key words: *completed crime, uncompleted crime, preparation for a crime, attempt to commit a crime, elements of a crime, judicial practice.*

Изучение стадий совершения преступления — одна из основных тем уголовного права. Каждый, кто погружается в эту отрасль, сталкивается с фундаментальными, казалось бы, понятными категориями оконченого и неоконченного преступления. На первый взгляд здесь нет ничего сложного: преступление окончено, если в деянии присутствуют все признаки состава преступления, и не окончено тогда, когда деяние не содержит полного набора признаков состава конкретного преступления и не доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам. Однако при квалификации содеянного могут возникать многочисленные вопросы и теоретические коллизии. Такие трудности не могут оставаться в рамках научных дискуссий, поскольку они напрямую влияют на правоприменительную деятельность. Ошибки в разграничении оконченого и неоконченного преступления на практике могут привести к необоснованному ужесточению либо, наоборот, к неоправданному смягчению уголовного наказания, что подрывает принципы законности и справедливости.

В первую очередь стоит начать с понятия «оконченное преступление». Итак, оконченое преступление — это полная, завершённая модель, т. е. «идеальный образец» преступления. Согласно ч. 1 ст. 29 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), «преступление признаётся оконченом, если в совершённом лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом» [10].

В уголовном праве подчеркивается, что отсутствие хотя бы одного обязательного признака состава исключает признание деяния оконченом преступлением и может свидетельствовать либо об отсутствии преступления вообще, либо о его неоконченном характере. Таким образом, оконченое преступление представляет собой законченный цикл реализации преступного умысла, в отличие от неоконченного, где этот цикл прерывается по независящим от лица обстоятельствам.

Следующая ключевая категория — это неоконченное преступление. Данное понятие занимает важное место в системе уголовного законодательства, поскольку определяет границы уголовной ответственности за деяния, не достигшие логического завершения.

Достаточно парадоксально, что как такового законодательного определения неоконченного преступления нет. Законодатель косвенно подтверждает отсутствие этого понятия в законе. Если ч. 1 ст. 29 УК РФ даёт чёткое определение оконченому преступлению, то ч. 2 этой же статьи ограничивается формулировкой: «Неоконченным преступлением признаются приготовление к преступлению и покушение на преступление». Данное утверждение не раскрывает сущности этого явления, а лишь отсылает к другому положению Кодекса, а именно статье 30, где описаны эти два вида. Тем не менее, многие авторы учебных пособий по уголовному праву приводят собственные понятия неоконченного преступления. Например, «прерванная, виновная, противоправная и общественно опасная деятельность лица по созданию условий либо непосредственному совершению преступления, а в результате которой действие не доводится до конца или результат не наступает» [8, с. 21]; или: «неоконченное преступление можно определить как совершённое с прямым умыслом общественно опасное и уголовно-противоправное деяние, не доведенное до конца по независящим от воли лица обстоятельствам» [7, с. 347].

Главной субъективной предпосылкой ответственности за неоконченное преступление является характер вины. Согласно господствующей в доктрине уголовного права позиции и сложившейся судебной практике, неоконченное преступление (как приготовление, так и по-

кушение) может быть совершено исключительно с прямым умыслом [8, с. 108]. Это означает, что лицо осознает общественную опасность своих действий (бездействий), предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает их наступления [3, с. 12].

Такое требование к субъективной стороне напрямую совпадает с законодательным основанием ответственности за неоконченное преступление. Согласно ч. 3 ст. 29 УК РФ, «уголовная ответственность за неоконченное преступление наступает по статье настоящего Кодекса, предусматривающей ответственность за оконченное преступление, со ссылкой на статью 30 настоящего Кодекса». Данная норма устанавливает принцип единства квалификации: и оконченное, и неоконченное преступления рассматриваются как посягательство на один и тот же объект, охраняемый конкретной статьей Особенной части УК РФ. Их различие заключается не в самом объекте посягательства, а в степени реализации умысла и в характере причинения вреда. Это обстоятельство, будучи квалифицирующим признаком состава преступления, влечет за собой обязательное применение менее строгого наказания в соответствии с положениями статьи 66 УК РФ («Назначение наказания за неоконченное преступление»).

Ранее уже упоминалось, что неоконченное преступление делится на два вида: приготовление к преступлению и покушение на преступление. Теперь же стоит рассмотреть каждый вид по отдельности.

В соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ, «приготовлением к преступлению признаются прискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам» [10]. Важно отметить, что подготовительные этапы преступления несут в себе угрозу для общества, однако эта угроза является скорее вероятной, чем непосредственной, и не затрагивает объект преступного намерения напрямую. Уголовное преследование за приготовление к преступному деянию возникает только в случаях, когда речь идет о подготовке к тяжким или особо тяжким преступлениям (ч. 2 ст. 30 УК РФ).

При юридической оценке действий, связанных с приготовлением к совершению преступления, необходимо указывать ссылку на статью 30 УК РФ. При этом деяние лица, признанного виновным, получает квалификацию по статье Особенной части Уголовного кодекса, устанавливающей наказание за планировавшееся преступление, с обязательным упоминанием ч. 1 ст. 30 УК РФ.

В отличие от стадии приготовления, при покушении охраняемый законом объект оказывается в состоянии непосредственной угрозы. Субъект преступления при этом приступает к реализации действий, которые составляют объективную сторону преступного деяния. Согласно ч. 3 ст. 30 УК РФ, «покушением на преступление признаются умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам» [10].

Анализируя покушение на преступление, следует также уделить внимание его видам:

1. Оконченное покушение — ситуация, когда преступник выполнил все запланированные действия, направленные на совершение преступления, но желаемый результат не был достигнут из-за внешних факторов. Примером может служить неудавшийся выстрел в жертву (промах) с целью убийства.

2. Неоконченное покушение — ситуация, при которой злоумышленник не успел осуществить все задуманные шаги для реализации преступного замысла, и его действия были прерваны обстоятельствами, не зависящими от его воли. Например, нападающий заносит руку для нанесения удара ножом, но его успевают перехватить.

3. Негодное покушение — это особый вид покушения, при котором действия преступника в принципе не способны нанести ущерб общественным отношениям, охраняемым уголовным законом, из-за ошибочного представления лица об окружающей действительности. Его подразделяют на два типа:

– покушение на негодный объект (лицо, совершающее противоправное деяние, направляет усилия на конкретный объект, но из-за допущенной ошибки его действия не приводят к возникновению настоящей угрозы нанесения ущерба этому объекту; к примеру, вскрытие сейфа, в котором нет денежных средств, с целью совершения кражи);

– покушение с негодными средствами (использование средств, которые в силу своих характеристик, не могут привести к желаемому преступному результату; допустим, покушение на убийство с использованием в целях отравления лекарства, принятого виновным за яд).

Определение момента завершения преступного деяния представляет собой одну из наиболее трудных задач как в теоретическом, так и в практическом аспектах юриспруденции. Это напрямую влияет на юридическую оценку содеянного, определяя, является ли оно оконченным или остается на стадии приготовления или покушения. В зависимости от конструкции объективной стороны состава преступления выделяют три основные группы.

В материальных составах преступление считается оконченным, когда наступают те общественно опасные последствия, которые четко прописаны в диспозиции статьи (например, причинение смерти другому человеку в случае убийства).

В формальных составах завершением преступления признается сам факт совершения предусмотренного законом деяния, вне зависимости от того, наступили ли какие-либо негативные последствия или нет (например, ст. 128.1 УК РФ — клевета).

В усеченных составах законодатель переносит момент завершения преступления на более раннюю стадию, зачастую на стадию подготовки. К примеру, ст. 209 УК РФ — бандитизм. Суть данной статьи заключается в создании устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации. Считается, что покушение на подобные преступления исключено, поскольку закон уже рассматривает przygotowательные действия как оконченное преступление.

Не будет лишним упоминание о том, что помимо классической триады, уголовный закон знает и более сложные конструкции составов, которые создают дополнительные проблемы для разграничения оконченного и неоконченного преступления.

Альтернативные составы преступлений (например, ст. 228 УК РФ, касающаяся незаконного оборота наркотических средств) характеризуются тем, что объективная сторона преступления может быть совершена несколькими способами, каждый из которых сам по себе представляет оконченное преступление.

Сложные преступления объединяют в себе два или более самостоятельных деяний, каждое из которых потенциально может являться отдельным преступлением (например, разбой по ст. 162 УК РФ). Их специфика состоит в том, что преступление признается оконченным с момента выполнения первого основного деяния. Если в этом случае анализировать разбой, то достаточно будет самого нападения для квалификации преступления, даже если дальнейшие действия (хищение с применением насилия) не удались.

Широкий спектр законодательных формулировок, описывающих конструкции составов преступлений, не всегда эффективно реализуется в работе правоприменительных органов. Трудности в теоретическом определении момента окончания преступного деяния напрямую влияют на судебные решения.

Анализ примеров из судебной практики по разграничению стадий преступления:

1. Апелляционное определение Верховного Суда РФ, дело № 208-АПУ19-8 от 22 августа 2019 г. по делу № 1-2/2019 демонстрирует одновременное наличие в одном деле как неоконченного, так и оконченного преступления [1]. Во-первых, действия ФИО1 по изготов-

лению взрывного устройства и выбору места для теракта были квалифицированы по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам, т. е. это неоконченное преступление (приготовление к преступлению). Во-вторых, действия ФИОЗ по предоставлению инструкций и информационной поддержки преступления были квалифицированы по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) как оконченное преступление, а именно пособничество в террористическом акте. В приговоре суд отметил, что законодатель, создавая данный состав, перенес момент его окончания на более раннюю стадию — сам факт оказания содействия, не требуя доказательств доведения планируемого теракта до конца. Это пример усеченного состава, где традиционное разграничение стадий будет меняться.

2. Приговор Себежского районного суда Псковской области от 14.03.2022, дело № 1-37/2022 [9]. В нем действия подсудимого были квалифицированы по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 107 УК РФ как покушение на убийство в состоянии аффекта. Суд установил, что подсудимый, находясь в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, совершил умышленные действия, направленные на причинение смерти, но не смог довести преступление до конца из-за вмешательства третьих лиц (его супруга выхватила нож), а также своевременной медицинской помощи потерпевшему. Данный случай демонстрирует пример неоконченного преступления (оконченного покушения), когда лицо не успело выполнить все задуманные действия из-за обстоятельств, независящих от его воли.

Подводя итог, проведение четкой границы между оконченным и неоконченным преступлением представляет собой непростую и весьма актуальную проблему в уголовном праве. Главные затруднения связаны с тем, что в законодательстве отсутствует точное определение понятия неоконченного преступления, с многообразием видов составов преступлений с различной структурой объективной стороны и особенностями момента их завершения, а также с необходимостью принимать во внимание форму вины. Тем не менее, эти трудности разрешаются посредством системного анализа уголовно-правовых норм и последовательного использования принципов, разработанных в теории уголовного права. Последующее научное исследование этих вопросов способствует выработке единого теоретического подхода и сокращению ошибок при применении закона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апелляционное определение Верховного Суда РФ, дело № 208-АПУ19-8 от 22 августа 2019 г. по делу № 1-2/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: <https://sudact.ru/vsrf/doc/c14K5q4Q7jJK/> (дата обращения: 12.12.2025).
2. Благоев Е. В. О понятии оконченного преступления // Вестник Саратовской государственной юридической академии. № 6 (143). 2021. С. 175–182. DOI 10.24412/2227-7315-2021-6-175-182.
3. Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. СПб: Издательство «Юридический центр Пресс». 2002. 71 с.
4. Коновалов А. С. Картавченко В. В. Соотношение понятий оконченное и неоконченное преступление, стадии преступления и их значение для квалификации преступлений // Вестник экономики и права. 2021. № 58. С. 251–255.
5. Маликов С. В. Неоконченное преступление: проблемы теории и практики // Право и управление. 2023. № 2. С. 194–201. DOI 10.24412/2224-9133-2023-2-194-201.
6. Мелюханова Е. Е. Уголовно-правовое значение неоконченного преступления // Вестник Уральского юридического института МВД России. № 1 (45). 2025. С. 107–114.
7. Милуков С. Ф., Дронова Т. Н. Неоконченное преступление и его виды: проблемные вопросы // Право: история и современность. 2022. Т. 6. № 3. С. 342–364. DOI 10.17277/pravo.2022.03.pp.342-364.

8. Некрасов В. Н. Соотношение понятий «неоконченное преступление» и «стадии совершения преступления» // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2011. № 4 (16). С. 18–23.

9. Приговор Себежского районного суда Псковской области от 14.03.2022, дело № 1-37/2022 // Актофакт. Архив судебных дел и решений. URL: <https://actofact.ru/case-60RS0024-1-37-2022-2022-02-28-2-0/> (дата обращения: 12.12.2025).

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.11.2025) // КонсультантПлюс: справочная правовая система. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 12.12.2025).

Поступила в редакцию: 08.12.2025

Принята в печать: 16.02.2026

© Королева Д. М., 2025.